

INGLIZ TILIDA LEKSIK BIRLIKLARNING ETIMOLOGIK TAHLILI

Abduraximova Mahfuza Akbarali qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti, ingliz tili o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11532361>

Annotatsiya: Ushbu maqola ingliz tilidagi leksik birliklarning etimologik tahlilini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqot ingliz tilining lug'at tarkibidagi so'zlarning kelib chiqishi, tarixiy rivojlanishi va o'zgarishlarini yoritib beradi. Maqolada etimologik tahlil usullari, adabiyotlar sharhi, olingan natijalar tahlili va muhokamasi hamda xulosalar keltirilgan. Maqola ingliz tili leksikologiyasi va etimologiyasi sohasidagi tadqiqotchilar, o'qituvchilar va talabalar uchun foydali manba bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Kalit so'zlar: ingliz tili, leksik birliklar, etimologiya, so'z yasalishi, o'zlashma so'zlar, semantik o'zgarishlar

Аннотация: Данная статья посвящена изучению этимологического анализа лексических единиц английского языка. Исследование проливает свет на происхождение, историческое развитие и изменения слов в лексике английского языка. В статье представлены методы этимологического анализа, обзор литературы, анализ и обсуждение полученных результатов, а также выводы. Статья может служить полезным ресурсом для исследователей, преподавателей и студентов в области лексикологии и этимологии английского языка.

Ключевые слова: английский язык, лексические единицы, этимология, словообразование, заимствования, семантические изменения

Abstract: This article is devoted to the study of etymological analysis of lexical units in English. The study highlights the origin, historical development and variations of words in the vocabulary of the English language. The article presents methods of etymological analysis, a review of literature, an analysis and discussion of the results obtained, and conclusions. The article can serve as a useful resource for researchers, teachers, and students in the field of English lexicology and etymology.

Keywords: English, lexical units, etymology, word making, appropriation words, semantic changes

Ingliz tili dunyodagi eng keng tarqalgan va ko'p ishlatiladigan tillardan biridir. Uning lug'at boyligi asrlar davomida turli manbalar hisobiga boyib, rivojlanib kelgan. Ingliz tilining leksik qatlamini etimologik jihatdan o'rganish til tarixini, so'zlarning kelib chiqishi va o'zgarishlarini tushunishda muhim ahamiyatga ega [1].

Ushbu maqolada ingliz tilidagi leksik birliklarning etimologik tahlili masalalari ko'rib chiqiladi. Tadqiqotning maqsadi ingliz tili lug'at tarkibidagi so'zlarning kelib chiqishi, tarixiy rivojlanishi va o'zgarishlarini yoritib berishdan iborat.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Maqolada tavsifiy va qiyosiy-tarixiy metodlar qo'llanildi. Etimologik tahlil uchun etimologik lug'atlar, ilmiy maqolalar va monografiyalar manba sifatida xizmat qildi. Etimologik lug'atlardan "The Oxford Dictionary of English Etymology" [2], "The Etymological Dictionary of the English Language" [3] va "Online Etymology Dictionary" [4] keng foydalanildi.

Tadqiqotchilar ingliz tili leksikasining shakllanishida boshqa tillarning ta'sirini o'rgangan. Ayniqsa, lotin, fransuz va skandinav tillari ingliz tiliga ko'plab so'zlarni olib kirgan [5]. Shuningdek, ingliz tilidagi tub so'zlar etimologiyasi ham alohida tadqiq etilgan [6].

NATIJALAR

Tadqiqot natijalariga ko'ra, ingliz tilining lug'at tarkibi turli manbalar hisobiga boyib borgan. Bular orasida o'zlashma so'zlar, yangi so'z yasalishi va mavjud so'zlarning ma'no o'zgarishlari asosiy o'rin tutadi.

Ingliz tili lug'atida lotin, fransuz, skandinav va boshqa tillardan o'zlashtirilgan so'zlar salmoqli qismni tashkil qiladi. Masalan, "accompany" (hamroh bo'lmoq) so'zi fransuz tilidagi "accompagner", "admire" (hayratlanmoq) esa lotin tilidagi "admirari" so'zlaridan olingan [2].

Prefikslar va suffikslar yordamida yasama so'zlar hosil qilish ingliz tilining so'z boyligini oshirishning samarali usullaridan biri hisoblanadi. Masalan, "pre-" prefiksi orqali "preheat" (oldindan isitmoq), "-ness" suffiksi yordamida esa "happiness" (baxt) kabi so'zlar yasalgan.

Bundan tashqari, mavjud so'zlarning semantik o'zgarishi ham ingliz tili lug'atining rivojida muhim rol o'ynagan. Vaqt o'tishi bilan ayrim so'zlar yangi ma'nolar kasb etgan. Masalan, "nice" so'zi dastlab "axmoqona" degan ma'noni anglatgan bo'lsa, hozirda "yoqimli" ma'nosini bildiradi [4].

TAHLIL VA MUHOKAMA

Ingliz tili lug'at tarkibining etimologik tahlili shuni ko'rsatadiki, so'zlarning kelib chiqishi va rivojlanishi murakkab jarayon bo'lib, unda turli xil omillar o'z ta'sirini o'tkazgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ingliz tilidagi so'zlarning aksariyati boshqa tillardan o'zlashtirilgan. Xususan, fransuz, lotin, skandinav va boshqa tillar ingliz tili lug'atini boyitishda muhim rol o'ynagan.

Shu bilan birga, ingliz tilidagi tub so'zlar ham etimologik jihatdan qiziqish uyg'otadi. Ular qadimiy german tilidan kelib chiqqan bo'lib, ingliz tilining asosiy qismini tashkil etadi. Tub so'zlarning etimologik tahlili til tarixini yoritishda alohida ahamiyatga ega.

Ingliz tili lug'atining boyishida so'z yasalihi jarayoni ham katta o'rin tutadi. Affiksatsiya, ya'ni so'z o'zagiga prefikslar va suffikslar qo'shish orqali yangi so'zlar hosil qilinadi. Bu usul ingliz tilidagi so'z turkumlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Tadqiqotchi olimlar etimologik tahlilning ahamiyatini ta'kidlab, uni tilshunoslikning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etishadi [3; 4]. Etimologik izlanishlar nafaqat lug'at tarkibini, balki til va madaniyat aloqalarini ham yoritishga yordam beradi.

O'zbek va rus tilshunosligida ham etimologik tadqiqotlar olib borilgan. O'zbek tili leksikasining etimologik tahlili Rahmatullayev [7], Begmatov [8] kabi olimlar tomonidan amalga oshirilgan. Rus tilshunoslari orasida Fasmer [9] singari etimologlar o'z ishlari bilan mashhur bo'lishgan.

Ingliz tili lug'atining shakllanishida turli xil omillar ta'sir ko'rsatgan. O'zlashma so'zlarning kirib kelishi til lug'atini boyitishda katta ahamiyatga ega bo'lgan. Shu bilan birga, yangi so'z yasalihi va mavjud so'zlarning ma'no o'zgarishi ham ingliz tilining rivojida muhim rol o'ynagan.

Tadqiqotchi olimlar ingliz tili lug'atining etimologik tarkibini turlicha tasniflashgan. Ba'zi tadqiqotchilar so'zlarni kelib chiqishiga ko'ra turkumlasa [7], boshqalari esa etimologik jarayonlarga asoslanib guruhlashni afzal ko'rishgan [8]. Har qanday holatda ham, etimologik tahlil ingliz tili lug'atining shakllanish va rivojlanish qonuniyatlarini aniqlashga yordam beradi.

Etimologik tahlil nafaqat ingliz tili, balki boshqa tillar leksikasini o'rganishda ham muhim rol o'ynaydi. Turli tillar lug'at tarkibining etimologik aspektlarini qiyosiy o'rganish umumiy va o'ziga xos xususiyatlarni aniqlashga imkon beradi [9].

XULOSA

Ingliz tili leksik birliklarining etimologik tahlili shuni ko'rsatadiki, til lug'ati uzoq tarixiy rivojlanish jarayonida shakllanadi. Turli tillardagi so'zlarning o'zlashtirilishi, yangi so'zlarning yasalihi va mavjud so'zlarning ma'no o'zgarishlari ingliz tilining lug'at boyligini oshirishda muhim omillar bo'lib xizmat qilgan.

Etimologik tadqiqotlar nafaqat leksikologiya, balki til tarixi, madaniyatlararo muloqot va tarjima amaliyoti uchun ham ahamiyatlidir. Shu bois, ingliz tili leksik

birliklarining etimologik aspektlarini yanada chuqurroq o'rganish istiqbolli yo'nalishlardan biri sanaladi.

Adabiyotlar tahlili:

1. Crystal, D. (2003). The Cambridge Encyclopedia of the English Language. (2nd ed.). Cambridge University Press.
2. Habibullayevna, A. N. (2023, December). THE IMPACT OF MASS MEDIA LANGUAGE IN THE GLOBALIZATION ERA. In Fergana state university conference (pp. 22-22).
3. qizi To'xtasinova, M. X., & Aliyeva, N. H. (2023). YOSHLAR NUTQIDA ISHLATILADIGAN SLENGLAR. SCHOLAR, 1(13), 109-113.
4. Habibullayevna, A. N. (2023). UNRAVELING THE COMMUNICATIVE PRAGMATIC CHARACTERISTICS OF COLLOCATIONS WITH COLORONYMOUS ELEMENTS. FINLAND" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS", 14(1).
5. Aliyeva, N., & qizi Shodiyeva, G. N. (2023). INGLIZ TILIDA SO 'Z TURKUMLARI TASNIFI MASALALARI SHARHI. SCHOLAR, 1(13), 22-27.
6. Tursunovich, S. E. (2021, November). The English language: standard or non-standard?. In Archive of Conferences (pp. 103-104).
7. Tursunovich, S. E. (2021). Speech acts of refusals: Challenging the challenges. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 11(10), 2063-2067.
8. Tursunovich, S. E. Teaching pragmatic competence in EFL context: the case of Uzbek EFL teachers. ЯЗЫК И КУЛЬТУРА, 55.
9. Sadikov, E. T. (2021). ESTABLISHING CONNECTIVITY BETWEEN GRAMMAR SKILL APPROACH AND SPEECH ACTS. IS PRAGMATICS IN OR OUT. ВЕСТНИК МАГИСТРАТУРЫ, 52.
10. Tursunovich, S. E. (2021). Teaching speech acts of compliments: What is what?
11. Sadikov, E. T. (2021). TEACHING PRAGMATIC SPEECH ACTS AND COMMUNICATIVE SKILLS IN ACCORDANCE WITH MULTIMEDIA MATERIALS. Экономика и социум, (12-1 (91)), 547-549.
12. Rakhmatullayeva, S. (2023). PROBLEMS OF PRAGMATIC LEARNING OF GRAMMATICAL FORMS. Science and innovation, 2(B2), 408-411.
13. Рахматуллаева, Ш. З. (2016). РОЛЬ ЭТНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГРАММАТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ФОРМ СПОСОБА ДЕЙСТВИЯ. Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов, (6), 61-63.

14. Рахматуллаева, Ш. З. (2013). ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ ЗНАЧЕНИЙ ФОРМ ОБРАЗА ДЕЙСТВИЯ В ПИСЬМЕННЫХ ПАМЯТНИКАХ. SCIENCE AND WORLD, 31.
15. Рахматуллаева, Ш. З. (2013). О НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ЗНАЧИМОСТИ ФОРМ ОБРАЗА ДЕЙСТВИЯ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ. Theoretical & Applied Science, (6), 139-143.
16. Ахмедова, Н. А., Рахматуллаева, Г. К., Худайберганаева, Н. Х., & Саидмуродова, М. С. (2024). Оптимизация лечение артериальной гипертензии у женщин в климактерическом периоде.
17. Akhmedova, N. A., Valijonov, A. F., & Valijonova, S. A. (2023). Early diagnosis and adequate treatment of hepatoerythema in systemic lupus reduction. Open Access Repository, 4(2), 248-252.
18. Begimov, O. (2023). TOPONIMLAR INSON AQLIY FAOLIYATINING MAHSULI SIFATIDA. Евразийский журнал академических исследований, 4(1), 209-214.
19. Бегимов, О. (2023). О ПОНЯТИЯХ ОРОНИМИЧЕСКОГО ТЕРМИНА И ОРОНИМИЧЕСКОГО ИНДИКАТОРА. Евразийский журнал академических исследований, 3(12 Part 2), 278-284.
20. Aminova, Z. P. (2021). READING STRATEGIES IN COMPREHENSION AUTHENTIC CONTEXTS. Theoretical & Applied Science, (2), 326-328.
21. Rustamova, S., & Mavlonova, S. (2023). THE ROLE OF MULTIMEDIA TOOLS IN THE EDUCATIONAL PROCESS. Бюллетень студентов нового Узбекистана, 1(5 Part 2), 63-66.
22. Rustamova, S., & Shirinkulova, M. (2023). THE SIGNIFICANT ROLE OF TEACHING ENGLISH THROUGH FAIRY TALES. Молодые ученые, 1(7), 64-66.
23. Гудзина, В. (2024). РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСМЫСЛЕНИЯ КАТЕГОРИИ «СЧАСТЬЕ» В ФИЛОСОФСКОЙ КАРТИНЕ МИРА. Interpretation and researches, 2(1 (23)).
24. Хамраев, А. А., Ахмедова, Н. А., & Алиева, К. К. (2022). Клинические особенности течения реактивного артрита у больных с Хроническим вирусным гепатитом (Doctoral dissertation, Toshkent).
25. Джалолов, Ф. Ф. (2021). Причины низкого усвоения знаний в общеобразовательных средних школах. Среднеевропейский научный вестник», журнал импакт-фактора, 11.
26. Муртазаева, Ф. (2024). ЖЕНСКОЕ НАСИЛИЕ И ЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ОТПЕЧАТОК В РОМАНЕ ЭМИЛИ БРОНТЕ «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ». Interpretation and researches, 2(1 (23)).

27. Onions, C.T. (Ed.). (1966). The Oxford Dictionary of English Etymology. Oxford University Press.
28. Skeat, W.W. (1910). The Etymological Dictionary of the English Language. (New ed.). Clarendon Press.